

ИГРИ В РАННОТО ЧУЖДОЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ

СТАНИСЛАВА ПАРУШЕВА

GAMES IN FOREIGN LANGUAGE TEACHING

STANISLAVA PARUSHEVA

Abstract *Games are very important in teaching languages to very young learners. They can be used during all stages of the lesson and develop children's creativity and a variety of skills. They can integrate the subjects in the curriculum. The article illustrates a situation plan for work in kindergarten based on games organised around a song.*

Keywords: *game, ELT, young learners, body parts, song*

Спомените ни от детството са свързани с играта. В нея децата се чувстват свободни и щастливи. Те сами определят правилата, героите и играчките. С помощта на артефакти в играта децата пресъздават действителността – участват в света на възрастните, защото всяко дете иска да порасне колкото е възможно по-бързо, и единственият начин е чрез играта – да бъдат лекари, учители, полицаи, продавачи, майки и бащи. Децата искат да са независими и сами да вземат решенията си. Играта е чудесна възможност да се изявят и да превърнат своите мечти в реалност, да развият въображението си, да проявят творчество.

Обучаващият и стимулиращ характер на играта кара децата с интерес да се включат в изпълнението ѝ, където истински ще играят и ще се учат [3]. Според Даскалова и др. [5] "играта е средство за социализация и като такава тя сама по себе си отразява някои идеали, виждания, цели и стремежи на обществото на възрастните". Бирова [9] вижда играта като основен метод в чуждоезиковото обучение.

В ранното чуждоезиково обучение игрите трябва да са кратки, да се организират и да се обясняват бързо и лесно.

Понякога е по-лесно да се въведат правилата на български език. Постепенно се въвеждат изрази на английски език. Това, което отличава игрите от другите дейности по чужд език е присъствието на правила, които определят действията на децата и някаква стратегия за действие. Децата успешно използват усвоения език и различни умения, когато игрите са предизвикателни за мисълта им. При начинаещите игрите могат да наподобяват весели упражнения за повторение, където предизвикателството е сведено до това да се замени определена дума или фраза. Игрите могат да се използват при въвеждане на новия материал, при упражняване на лексиката, граматиката, уменията (говорни, за слушане, комуникативни и социални), при преговор, при тестване и диагностика. [10].

В хода на играта не е задължително детето да каже нещо, нужно е да слуша, да покаже например с вдигане на ръка, че разбира. Многократното повторение допринася за изграждане на усет към езика. Игрите правят обучението по-запомнящо се и достъпно. Мимиките, движението, цветовете, моделите, допринасят за по-лесното запаметяване. Илиева [7] предлага играта като контекст на ранното чуждоезиково обучение и като средство за въвеждане на лексикални упражнения, базирани на приказки, песни, други текстове и нагледни материали [6].

Виготски [4] твърди, че в играта детето може лесно да се справи с най-трудните задачи. Това се потвърждава и от експериментите на Доналдсън [11].

За да бъде обучението възпитаващо – подборът на игрите трябва да се подчини не само на изискването да се задоволяват игровите интереси на всички деца, но и да се съобрази с образователните и възпитателни задачи за съответните групи и съответното време. Така ще се въздейства комплексно върху играещите и ще се водят те към зоната на най-близкото им развитие [4]. Трябва да се спазва принципът за степенуване на задачите по трудност, да има постепенно усложняване на игровите задачи [3].

Според Байчева и Койчева [2] музикалните игри са интерактивни и влияят върху цялостното развитие на детето. При тях "много често пеенето е придружено с движения, които подпомагат запаметяването на определени думи или словосъчетания" [2: 453]. Тези движения могат да бъдат свързани в танц, което превръща часа "в още по-емоционално преживяване" [2: 453]. Байчева и Илиева [1] подчертават, че "За децата от предучилищна възраст е подходящо да изпълняват ритмични движения под музикален съпровод – да имитират различни дейности (хранене, почистване, подреждане, плуване), различни животни, природни явления и др. По този начин те по-лесно усвояват понятия, думи и цели изрази." А Цанкова и Байчева [8: 62] разглеждат музиката в часовете от природния цикъл "при физкултминутките и подвижните дидактични игри". По време на музикалните игри децата пеят хорово и индивидуално, слушат музика, рецитират на английски, танцуват. Музиката се възприема по-непосредствено – танцуват докато учат и учат докато танцуват. Песните трябва да са леки, репликите кратки, а движенията да са в хармония с музиката. Това води до емоционална удовлетвореност у децата и е един от основните фактори за бързото и лесно усвояване на чуждия език в предучилищна възраст.

Само в предучилищна възраст децата имат възможност, играейки да учат. Според мен играта доставя радост и удоволствие, емоцията е водеща, обучението по чужд език е по желание и затова усвоеното е трайно и ефективно, а от там се постигат високи резултати.

Предлагам примерна ситуация, развита върху различни видове игри.

План-конспект За нерегламентирана ситуация по английски език

Цел: Формиране на речеви умения на английски език и представи за частите на лицето – face, hair, eyes, nose, ears, mouth – песен "This is me!" [12].

Задачи:

Лексика: face, hair, eyes, nose, ears, mouth, "This is me!"

Умения: произношение, пеене и слушане на песента "This is me!"

Образователни: Обогаляване на речника на децата с думи и изрази на английски език.

Възпитателни: Да се формира положително отношение към английския език.

Възраст: IV група 4-5 год.

Време: 20-25 min

Материали: песен "This is me!", портрет на лице, флаш карти, кубче – на всяка страна е изобразена част от лицето.

Междупредметни връзки: математика; околени свят, музика, български език и литература

I. Встъпителна част. Емоционална нагласа:

Поздрав.

У. Деца, на гости ни е дошла куклата Ани. Разбрала е колко много обичате да пеете и ви е донесла една песен, но тя е на английски, защото Ани говори английски език. Първо да я чуем, тя се казва: "This is me!"

Слушаме песента.

II. Основна част

У. Чуехте песента. Ще я чуем още веднъж, но този път ще показваме частите на лицето.

Пеем заедно с децата и показваме частите на лицето. В случая децата неспонтанно повтарят : "This is me!"

У: Деца, вие се справяте много добре! Ще изиграем една игра: донесла съм ви един портрет, но духна силен вятър и размести частите на лицето. Вашата задача е да подредите частите на лицето, докато пеем. Например пеем: "nose", слагате носа на правилното му място.

При третото прослушване на песента учителката изисква от детето да повтори думите: face, hair, eyes, nose, ears, mouth. Ако има интерес, играта може да се повтори.

У: Деца, Ани има още една изненада. Това е кубче, на което има очи, уста... Аз подавам кубчето, а вие си избирате страна, и казвате на английски това, което е изобразено (eyes, mouth). Целта е да се усвоят правилно думите: "face, hair, eyes, nose, ears, mouth". В случая децата се затрудняват при изговора на "mouth". Изговарят думата като "mouse". Затова учителката спира за малко играта и обяснява на всички деца разликата в произношението и значението на думите. Нагледният материал при децата е изключително важен. Те го виждат, докосват се до него и, играейки, запомнят думи на английски език. Друг важен елемент е движението (в случая докосването на куба, въртенето) – така се сваля напрежението, задейства се двигателната памет.

У. Деца, Ани знае, че сте много добри. Запомняте бързо и лесно. Затова има още една изненада за вас. Карти, на които са изобразени частите на лицето.

- Ани ще казва какво е изобразено, а вие ще проверявате дали правилно е произнесла думата на английски език, ако е правилно – ставате, ако не е – пляскате.
- Вашата задача е да кажете на английски това, което е изобразено.

Игрите с флаш-карти имат за цел да се затвърдят знанията на децата за непознатите думи и да се провери доколко са ги усвоили правилно.

III. **Заклучителна част (преценка):** У. Деца, бяhte чудесни, днес научихте частите на лицето на английски език: face, hair, eyes, nose, ears, mouth. Да благодарим на нашата приятелка Ани като я изпратим с песничката "This is me!".

Заклучение: Едва ли има по-лесен начин за обучение от играта – в хода ѝ децата запомнят много бързо. Въвеждането на английски език в предучилищна възраст е препоръчително, защото децата непринудено запомнят цели фрази и изрази, лесно усвояват мелодиката на езика. Доброволният характер на играта ги кара да се чувстват свободни, а това ги прави щастливи. В детската градина децата обогатяват своя активен и пасивен речник. Все още необременени от ежедневието, те запомнят бързо и лесно. Обучението по английски език в детската градина е съобразено с възрастовите особености на децата и това е причината да помнят с лекота. Римуването на песните и текстовете, които включваме в игрите, ги прави достъпни за децата.

ЛИТЕРАТУРА:

1. **Байчева, Б., Ж. Илиева.** Развиване на музикални и езикови умения чрез детски песни на английски език. // Предизвикателства пред висшето образование и научните изследвания в условията на криза", Бургас, 2010, с. 234-240.
2. **Байчева, Б., К. Койчева.** Възможности за интердисциплинарно обучение чрез музика, български език и литература. // Образование и технологии, Бургас, кн. 5, 2014, с. 450-455.
3. **Баксанова, А. П.** Играта и развитието на детската реч в предучилищна възраст. – Бургас, Педагогически институт "Христо Ботев", 1992.
4. **Виготски, Л.С.** Мислене и реч. – София, Наука и изкуство, 1983.
5. **Даскалова, Ф., М. Балабанова, С. Златева.** Игра, общуване, език. – Бл., 1998.
6. **Илиева, Ж.** Лексикалният подход в ранното чуждоезиково обучение (реализиране на модела на Луис чрез текстове за деца). – Шумен, УИ Епископ Константин Преславски, 2015.

7. **Илиева, Ж.** Ранно чуждоезиково обучение: Актуални проблеми. (електронен модул за дистанционно обучение). ISBN 978-954-577-782-0 – Шумен, УИ Епископ Константин Преславски, 2013.
8. **Цанкова, М., Б. Байчева.** Емоциите и чувствата при взаимодействието на учениците с природата и музикалното изкуство. // Научни трудове. Русе, том 52, с. 6.2., 2013, с. 60-64.
9. **Birova, I. L.** Game as a Method in Language Teaching: Findings of a Teacher Survey. // British Journal of Education, Society & Behavioural Science, 16 (4), 2016, pp 1-9.
10. **Brewster, J., G. Ellis, D. Girard.** The Primary English Teacher's Guide. – London, Penguin, 2002.
11. **Donaldson, M.** Children's Minds. – London, Fontana Press, Harper Collins Publishers, 1987.
12. **This is me!** <https://www.youtube.com/watch?v=QkHQ0CYwjal>